

**ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В РЕСПУБЛИКЕ МОЛДОВА
В СПЕЦИАЛЬНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ И АРХИВНЫХ ИСТОЧНИКАХ**
*Art Education in the Republic of Moldova in Specialized Literature
and Archival Sources*

CZU: 37.036:7(478)

DOI: 10.5281/zenodo.19437359

Andrei PELIN

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-8204-0020>

Doctorand, Universitatea de Stat a Moldovei

E-mail: pelinandrey61@gmail.com

Summary. Interest in this subject is due to the lack of in-depth research in the field of history and art. The theme of the history of art education in the Republic of Moldova has not been highlighted as a distinct subject of scientific study; it has only been touched upon in some monographs and articles, where it was approached mainly in connection with the study of the works of certain artists, many of whom taught in various specialized and general educational institutions. In general, most publications are quite informative, but they have a significant drawback – almost nothing has been examined by researchers in the key of scientific issues. What was presented was already known and established in the history of Moldovan art. The conclusions are often approximate, but truthful hypotheses are also missing.

This article provides a detailed review of the specialized literature and archival sources on artistic education in Moldova from the late 19th century to the early 21st century.

Key words: artistic education, Bessarabia, Moldavian SSR, Republic of Moldova, art educational institutions, painters-pedagogues.

Территория Республики Молдова за исследуемый период, вплоть до обретения независимости, входила в состав царской России (1812–1917), затем в состав Румынии (1918–1940; 1941–1944), а также в состав СССР (1940–1941; 1944–1991). А потому этот край был непосредственно связан с общим укладом, политическим устройством, а главное с системой просвещения этих государственных образований. Учебные заведения Бессарабской области, впоследствии ставшей губернией, входили в Одесский Учебный округ и, соответственно, подчинялись его попечителю. Оттуда же из Одессы в Кишинёв поступали приказы, директивы и циркуляры в гражданские школы, училища и гимназии. Приходские же школы, а также духовное училище и семинария были в ведении Органов духовного управления.

Ближайшим профильным учебным заведением, готовившим специалистов в области изобразительного искусства, была Рисовальная школа при Одесском обществе изящных искусств, позже преобразованная в Художественное училище. Носителями традиций передового реалистического искусства в национальной украинской культуре выступали замечательные мастера: К.К. Костанди, С.И. Светославский, Н.К. Пимоненко, П.А. Левченко, Г.А. Ладыженский, Т.Я. Дворников, С.Я. Кишинёвский, Г.Г. Головков, А.А. Мурашко и другие.

Начнем наш обзор с изданий и публикаций общего характера, отображающих проблемы художественного воспитания в их историческом развитии. Творчеству и педагогической деятельности известного украинского художника-реалиста, Кириака Константиновича Костанди (1852–1921), посвящена небольшая брошюра, изданная в 1953 году к его столетию¹. Так же, как и большинство его коллег, он учился в Петербургской Академии художеств.

Значительный интерес представляет, изданный в Ленинграде (ныне Санкт-Петербург) в 1991 году сборник статей *Художники-педагоги. История и современность*, посвященный практике отечественного образования XVIII–XX веков². Начинается эта небольшая антология статьей искусствоведа В.И. Богдана, посвященной деятельности вице-президента Императорской Академии художеств, государственного деятеля, военного, историка, князя Григория Григорьевича Гагарина (1810–1893). Вследствие пробуждения интереса в середине 50-х годов к искусству Древней Руси, по инициативе Г.Г. Гагарина был учрежден «класс православного иконописания». Находясь на этом высоком посту более десяти лет (1859–1872), он был в курсе всех текущих дел, отдавая распоряжения по благоустройству музеев, но главное, следил за успехами преподавания в классах Академии. В рескрипте Товарища президента министру двора было отмечено, что «...Гагарин, управляя Императорскою Академиею художеств, трудился постоянно с неутомимым усердием, с полною любовью и знанием дела и поставил Академию в отличное состояние». Сам князь Гагарин был незаурядным рисовальщиком и живописцем, представителем т. н. романтического академизма николаевской эпохи, другом и последователем художника Карла Брюллова, мастером жанровой и батальной графики, портретистом, иллюстратором, церковным декоратором и зодчим.

Из всех четырнадцати статей, кроме выше упомянутой, также заслуживают внимания материалы, посвященные выдающемуся живописцу и наставнику Павлу Петровичу Чистякову (Кутейникова Н.С. *К истории мозаичной мастерской Императорской Академии художеств*), преподавателю основных предметов у будущего просветителя и реформатора художественной педагогики в Бессарабии, Владимира Окушко, а также статья об архитекторе Якове Германовиче Гевирце (1879–1942), коллеге наших земляков Алексея Щусева и Павла Шиллинговского, разделившего трагическую судьбу последнего в блокадном Ленинграде (Суздалева Т.Э. – *Архитектор Я.Г. Гевирц – воспитанник и профессор Академии художеств*).

В пятом выпуске научных трудов Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена *Традиции художественной школы и педагогика искусства* есть примечательная статья, имеющая непосредственное отношение к нашей теме, принадлежащая исследовательнице Регине Кропиной – *Методы обучения изобразительному искусству в школьной художественной педагогике XVIII – нач. XX вв.*³ На основе обширной специальной литературы в ней подробно проанализированы наиболее известные в то время в России системы обучения графическим наукам. Автор сразу отделяет профессиональные учебные заведения от общеобразовательных школ, посвятив свой обзор последним. Р.А. Кропина считает, что одним из самых сложных заданий для учащихся при изучении изобразительного искусства является композиция, которая в художественной педагогике имеет несколько значений. В художест Традиции

¹ В. Афанасьев, К.К. Костанди, Москва: Искусство, 1953.

² *Художники-педагоги. История и современность*, Ленинград, 1991.

³ *Традиции художественной школы и педагогика искусства*, Санкт-Петербург, 2006.

художественной школы и педагогика искусства, Санкт-Петербург, 2006. венном творчестве под композицией подразумевается построение внутренней структуры произведения и ее упорядочение. Одновременно, в искусствоведении это понятие употребляется для обозначения многофигурного полотна, скульптурной группы или написанного с натуры этюда. По ее мнению, в школьной практике композиция связывает воедино теорию в изобразительном искусстве и преподавание основ живописи и рисунка.

Первой светской школой рисования в России была школа, основанная в 1711 году при Петербургской типографии иконописцем Григорием Одольским. Учащиеся в ней не только копировали подлинники, но и много рисовали с натуры. Из-за нехватки учителей, приглашали и иностранных художников-наставников, которые преподавали по своим собственным методикам.

«Рисование», как учебная дисциплина, впервые появляется в расписании кадетских корпусов в 1732 году. Не хватало наглядных пособий и методических разработок. В России первым учебным пособием с определенной системой обучения рисунку была изданная в 1749 году книга И.Д. Прейслера *Основательные правила, или Краткое руководство к рисовальному художеству*⁴. Автор этого пособия был приверженцем т. н. «копировального» или «догматического» метода, от простого к сложному, через изучение законов перспективы и пластической анатомии.

Военный инженер А.П. Сапожников издает в 1834 году первое методическое пособие для учебных заведений *Курс рисования*, в котором он впервые рассматривает рисование как общеобразовательный предмет⁵. Его книга вытеснила руководство Прейслера, так как в ней выдвигался более прогрессивный подход к преподаванию рисунка методом упрощения формы при помощи наглядных средств в самом начале процесса рисования. Также впервые в методической литературе появляется раздел, посвященный основам композиции. Недостатком «геометрического» метода А.П. Сапожникова является то, что у обучаемых детей не стимулировался интерес к рисованию.

Спустя десять лет (1844) Г.А. Гиппиус издает *Очерки теории рисования как общего учебного предмета*, в которых учитываются не только опыт практической работы, но и данные психологии, благодаря которым стали уделять особое внимание индивидуальной работе с каждым учеником⁶.

К середине XIX столетия в российском школьном образовании назревает кризис из-за того, что не хватает учителей, и не разрабатываются новые способы обучения графическим искусствам. Кстати, в самой Бессарабии в списках педагогического состава учебных заведений, в графе «учитель рисования» часто значится «вакансия». В это время в Западной Европе широко распространяется так называемый «чертежный» метод – рисование с помощью циркуля и линейки, который был предложен в 1844 году профессором Тулузской школы искусств Ж. Гальярмом (*Полный курс начального рисования от руки и с помощью инструментов*)⁷. Эта, уже известная в России методика, превращала рисование с натуры в механическое копирование. Видя сложившееся положение в общеобразовательных школах, Академия художеств создает специальную комиссию, в которую вошли известные художники-педагоги Н.Н. Ге, И.Н. Крамской, В.П. Верещагин, К.Ф. Гунн, П.П. Чистяков, для разработки передовых методов преподавания рисования.

⁴ *Ibidem.*

⁵ *Ibidem.*

⁶ *Ibidem.*

⁷ *Ibidem.*

Двадцатое столетие выдвигает новые требования к обучению подрастающего поколения изобразительному искусству. Уже в начале XX века широко завоевывает популярность теория «свободного рисования», основанная на принципах биогенетизма. Этот метод предлагал два основных задания: рисование по представлению и декоративное рисование, выдвинув лозунг «рисуйте, что хотите!». Несмотря на то, что «свободное рисование» учитывало психологические особенности и возрастные интересы обучаемых, оно лишало учителя возможности руководить работой учеников и уничтожало принцип систематического обучения.

Почти одновременно с методом «свободного рисования» в конце XIX века возникает «натуральный» или «американский» метод, впитавший в себя традиции академического обучения наряду с достижениями реалистического искусства. Он впервые был показан на Всемирной выставке в 1897 году, но еще в 1871 году, задолго до этого, в России уже существовал метод обучения, основанный на изображении с натуры предметов из окружающей действительности. Он пользовался большим успехом у учителей рисования и считался весьма правильным для обучения. Таким образом, гораздо раньше, чем в США, в русских школах обучение проводилось по преимуществу путем рисования с натуры. Метод же этот был позаимствован из учебной программы Строгановской школы технического рисования. По всей видимости, и бессарабский художник-педагог Владимир Фульгентьевич Окушко частично применял этот популярный в то время метод во время своих занятий в Кишинёвском Коммерческом училище. Тому есть намек в отчете директора этого училища, преподавателя химии и товароведения, Франца Францовича Миллера за 1910 год: «Кто хотя бы поверхностно, в последние два десятилетия следил за педагогической литературой, тот знает, какую мощную роль в деле общего образования стали принимать графические искусства. В этом отношении особенно поучителен пример Америки, где, несмотря на материализм янки, графические искусства получили во всех учебных заведениях самое широкое применение»⁸.

Советская школа методики преподавания рисунка пришла к выводу, что, несмотря на определенные успехи, «натуральный метод» привел к подражанию готовым образцам, что иногда принимало уродливую форму рисования с открыток. И геометрический, и художественно-образный методы обучения были в равной мере плодотворны для умственного и художественного развития учащихся.

Также в начале XX века в России издаются переводы пособий немецких авторов – А. Баумгарта, Т. Вундерлиха, Ф. Кауфмана, предлагающих так называемый «немецкий метод» обучения, уделяющий внимание развитию чувства пропорций через сопоставление соразмерности одной части ко всему целому или наоборот. В докладной записке 1913 года Петербургского общества учителей рисования в Совет Академии художеств отмечалось, что «от учащихся требуется не одно техническое умение или знание геометрических и орнаментальных форм, но и многое другое: от них требуется развитие наблюдательности, творческого воображения, памяти форм и красок... В круг рисования в общеобразовательной школе должно входить не только рисование с натуры всеми способами, как основной отдел программы, но и лепка, и черчение, и иллюстрирование...»⁹.

⁸ Ф.Ф. Миллер, *Бывшая Кишинёвская Торговая Школа, а ныне Кишинёвское городское словесно-купеческое Коммерческое училище (1899–1910 гг.)*, Одесса: Типография С. Скарлато и А. Долинского, 1910.

⁹ *Традиции художественной школы и педагогика искусства*, Санкт-Петербург, 2006; «Ис-

В силу исторических обстоятельств сохранилось немного учебных программ графических искусств, разработанных преподавателями, работавшими в учебных заведениях Бессарабии. А потому весьма затруднительно судить, каким именно методикам отдавали предпочтение Терентий Зубков, Владимир Окушко, Василий Блинов и другие художники-педагоги. Скорее всего, они тщательно следили за новинками в области преподавания «рисовальных художеств». Например, В.Ф. Окушко участвовал во 2-м Международном Съезде по художественному образованию и воспитанию в Берне (Швейцария), а В.А. Блинов составил специальные таблицы для чистописания, впоследствии много раз переиздававшиеся.

С 1906 года, Рисовальными классами А.Н. Смирнова в Санкт-Петербурге проводились двухнедельные Летние дополнительные курсы для ознакомления учителей и учительниц рисования с новыми методами преподавания графических искусств, на которых проводились практические занятия и читались лекции.

К сожалению, значительных, как по содержанию, так и по объёму публикаций, освещающих напрямую тему именно истории художественного образования нашего края, вышло не так много. Их список невелик. Перечислим их по формальному признаку, то есть по жанрам и в хронологическом порядке их появления в научном обороте. Это, прежде всего, совместная монография Кира Роднина и Ростислава Окушко о его отце, Владимире Фульгентьевич Окушко (1862–1919), которая была приурочена к столетнему юбилею выдающегося подвижника эстетического воспитания в Бессарабии¹⁰.

В 1977 году вышло несколько более объёмное исследование Евгения Осадчего *Художественное училище имени И.Е. Репина*¹¹, переизданное в 1987 году под названием *Республиканское художественно-педагогическое училище им. И.Е. Репина*¹², с изменениями и дополнениями. Оба издания были посвящены двум юбилеям, а именно 100-летию художественного образования в Молдавии и, соответственно, 90-летию Кишинёвского художественного училища. Как выяснилось позже, обе даты оказались ошибочными.

Следующий труд, это краткий справочник молдавского историка-краеведа Юрия Колесника *Республиканский колледж изобразительных искусств им. Александра Плэмэдялэ*¹³.

Не следует также пренебрегать и сочинениями мемуарного и биографического характера, а также статьями, связанными с деятельностью художников-наставников, опубликованными в различных сборниках за разные годы. Например, воспоминания вдовы Александра Плэмэдялэ, Ольги Яковлевны Плэмэдялэ¹⁴ и изданный учёным-естествоиспытателем и культуртрегером, Ярославом Васильевым (1944–2021), весьма информативный сборник воспоминаний и писем о своей сестре, выдающемся преподавателе в области графических искусств, Наталье Васильевой (1939–2010) и об их отце, художнике-педагоге Алексее Александровиче Васильеве (1907–1975)¹⁵.

куство и жизнь», 1913. № 2, сс. 329-33.

¹⁰ К.Д. Роднин, Р.В. Окушко, *Владимир Фульгентьевич Окушко, педагог и художник*, Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1962.

¹¹ Е.Н. Осадчий, *Художественное училище им. И.Е. Репина*, Кишинёв, 1977.

¹² Idem, *Республиканское художественно-педагогическое училище им. И.Е. Репина*, Кишинёв: Литература артистикэ, 1987.

¹³ I. Colesnic, *Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”*, Museum, 2008.

¹⁴ О.Я. Пламадяла, *А.М. Пламадяла – жизнь и творчество*, Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1965.

¹⁵ Я.А. Васильев, *Две ипостаси Натальи Васильевой*, Кишинёв: 2016.

Следует начать с небольшой книги искусствоведа К.Д. Роднина, написанной в соавторстве с художником Р.Ф. Окушко об отце последнего, В.Ф. Окушко. Эта, снабжённая всего лишь шестью иллюстрациями брошюра, с весьма сжатым изложением биографии выдающегося мастера и просветителя, до сих пор является единственным исследованием, посвящённым его педагогической деятельности и изобразительному творчеству.

Помимо этого деятельность В.Ф. Окушко изложена в ещё более урезанном виде в двух обзорных монографиях¹⁶. В своих воспоминаниях Ольга Плэмэдялэ посвятила учителю своего супруга, В.Ф. Окушко, лишь несколько предложений, хотя в целом они являются очень ценным источником, отображающим состояние образования в области изобразительного искусства в то время.

В начале 1970-х годов по инициативе дирекции Государственного Художественного музея МССР, коллектив авторов под началом Дмитрия Гольцова подготовил сборник статей, освещающих различные явления художественной жизни Молдавии. Две статьи посвящены становлению молдавского изобразительного искусства и художественному образованию рубежа XIX–XX столетий¹⁷, где также вскользь говорится о вкладе В.Ф. Окушко и других педагогов в развитие эстетического воспитания в Бессарабии. Но в этих материалах, помимо достоверных фактов есть много неточностей, которые на протяжении многих лет кочуют из одной публикации в другую.

Ещё в ноябре 1933 года, в местной периодической печати за подписью А.М. Плэмэдялэ вышла статья *Живописцы и скульпторы бессарабцы*¹⁸. Но, скорее всего она, если и не полностью написана, то, по крайней мере, была основательно отредактирована супругой автора Ольгой Яковлевной Плэмэдялэ (в девичестве Сучеван). Все годы совместной жизни она была личным секретарём Александра Михайловича, а также продолжительное время ведала делами Бессарабского общества изящных искусств. Она же, значительно позже, осуществила и перевод румынского текста на русский язык. Вероятнее всего, А.М. Плэмэдялэ диктовал своей спутнице жизни то, что сам знал и чему был живым свидетелем, а также и то, что ему рассказали старшие коллеги по цеху.

Необходимо подчеркнуть, что повествование начинается с 1887 года, т. е. за год до рождения самого рассказчика, которому в год учреждения Городской Рисовальной школы (1891) не исполнилось и трёх лет. Это означает, что публикация относится больше к жанру мемуаров, дополненных более ранними воспоминаниями предыдущего поколения очевидцев. Журнальная статья не является письменным памятником или документом, на основе которого могут строиться строго научные выводы. В иерархии источников, периодика не занимает самое надежное место по своей правдивости и, разумеется, нуждается в тщательной проверке. Вопреки этому, на статью продолжают некритически ссылаться по сей день многие исследователи, как на весьма достоверную. В этой исторической справке не освещён довольно протяжённый период с 1813 по 1887 годы, словно до конца 1880-х гг. графические искусства вообще не преподавались в учебных заведениях Бессарабии. Также в этом сочинении присутствует немалое количество фактических ошибок.

¹⁶ А.М. Зевина, К.Д. Роднин, *Изобразительное искусство Молдавии*, Картя Молдовеняскэ, 1965; Д. Гольцов, А. Зевина, М. Лившиц, К. Роднин, Л. Чезза, И. Эльтман, *Искусство Молдавии*, Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1967.

¹⁷ Л. Ильяшенко, *Художественная жизнь Бессарабии конца XIX – начала XX вв.*, Кишинёв: 1971; Е.Н. Осадчий, *Из истории Кишинёвского художественного училища /1887–1917 гг.*, Кишинёв: 1971.

¹⁸ А.М. Plămădeală, *Artiști plastici basarabeni. Un scurt istoric*, in: *Viața Basarabiei*, nr. 11, 1933.

В статье А.М. Плэмэдялэ обнаруживаются сразу две неточности и одно, пока не подтверждённое документально утверждение. Говоря об одном «из пионеров изобразительных искусств в Кишинёве» Терентии Николаевиче Зубкове, автор пишет, что он «уроженец Бессарабии» (с якобы настоящей фамилией Зубку), «будучи назначенным преподавателем рисования в Кишинёвское мужское уездное училище № 1, <...> организовал в 1887 году при этом училище, <...> рисовальную школу...»¹⁹.

Во-первых, данные о деятельности Зубкова с 1887 года на службе заведомо не могут быть обнаружены, так как в должности учителя он находился с 1888 года²⁰. Тем более, что материалы для этой статьи собирались, скорее всего, не по архивным данным, а как сказано выше, по воспоминаниям профессиональных художников и рядовых членов «Общества любителей изобразительных искусств» взрослого поколения. Во-вторых, информация о бессарабском происхождении Терентия Николаевича Зубкова и его фамилии «Зубку» (?) требуют дополнительного документального освидетельствования, так как он родился в Херсонской губернии, а все официальные бумаги подписывал исключительно как «Терентий Зубков»²¹.

Это также подтверждается и его многочисленными телеграммами в Кишинёв, отправленными из города Николаева Дирекции народных училищ с просьбой о продлении отпуска за свой счёт, в связи с тяжелой болезнью отца, который там проживал²². Неверны утверждения и о том, что Зубков открыл Рисовальную школу при 1-м уездном училище. После долгих мытарств, школу разместили в здании 2-го мужского уездного училища, в котором он служил. В 1-м же уездном училище Зубков работал с 1893 года²³.

Неточности вроде «Теринте Зубку», а не Терентий Зубков, учитель рисунка и чиstopисания в 1-м уездном училище с 1888 г. вместо 1893 г. и др., появляются и в более поздних публикациях. В них, также неверно указаны мотивы отъезда Зубкова из Кишинёва в 1897 году (якобы из-за недовольства городских властей его слишком передовыми взглядами и чрезмерно бурной общественной деятельностью) и следующее место его службы. На самом деле, причина переезда носила чисто материальный характер. Несмотря на то, что ещё 23 февраля 1895 года решением Совета Академии Художеств Зубкову было присуждено право преподавать рисунок в средних учебных заведениях, ему никак не находилось соответствующей его статусу должности. В 1897 году Т.Н. Зубкову предложили место преподавателя рисования в Елисаветградской Общественной женской гимназии, в том же Одесском учебном округе, где он благополучно проработал как минимум вплоть до 1915 года²⁴. Сейчас это город Крапивницкий (бывший Кировоград) в Украине. Далее его следы теряются.

Также ошибочно указано, что «эта школа (Рисовальная – А.П.) в 1894 году была утверждена, как городское учебное заведение». Это событие произошло ещё в 1891 году, со дня основания Рисовальной школы. Есть в этой публикации и сведения, заслуживающие доверия²⁵. Например, о том, что в Кишинёве, параллельно с городской школой, существовали и две частные школы художника Иосифа Степанковского (1856–?) с

¹⁹ *Ibidem*.

²⁰ Национальное Агентство Архивов, далее НАА РМ, Ф. 316, оп. 5, ед. хр. 17, л. 2.

²¹ НАА РМ, Ф. 152, оп. 6, ед. хр. 237, л. 8.

²² НАА РМ, Ф. 152, оп. 6, ед. хр. 237, л. 4.

²³ НАА РМ, Ф. 316, оп. 5, ед. хр. 17, л. 2.

²⁴ *Справочник на 1915 год об учебных заведениях Одесского Учебного Округа и служащих в них*, Одесса: Е.И. Фесенко. 1915, с.197.

²⁵ НАА РМ, Ф. 152, оп. 1, ед. хр. 385, л. 8.

1893 по 1898 гг. и иконописца Павла Пискарёва (1875–1949) в 1909–1910 гг. (по другим источникам с 1907 по 1910 гг.). Далее А.М. Плэмэдялэ пишет, что «в 1919 году я был вызван примарией реорганизовать рисовальную школу в художественное училище»²⁶. Это верно лишь отчасти, поскольку всю подготовительную работу по преобразованию школы в училище провёл незадолго до своей кончины его учитель и предшественник на посту директора, В.Ф. Окушко, вклад которого в реорганизацию школы трудно переоценить и явно занижается. Не исключено, что это утверждение сделано им под сильным влиянием О.Я. Плэмэдялэ, желающей подчеркнуть более высокое значение деятельности своего супруга, как преобразователя всего художественного воспитания в Бессарабии межвоенного периода. И это несмотря на то, что непосредственным преемником В.Ф. Окушко на должности руководителя школы, уже имеющей на то время более высокий статус среднего специального учебного заведения, был в 1918–1919 гг. не кто иной, как прошедший курс обучения (пусть и неполный) в Мюнхенской Академии художеств, замечательный гравёр и живописец, Шнеер Герцович Коган (1872–1940)²⁷. Эту же версию, О.Я. Плэмэдялэ повторяет и в своих мемуарах: «Начальник школьного отдела Василий Юрьевич Чижевский предложил А.М. Пламадялэ (после кончины В.Ф. Окушко) реорганизовать рисовальную школу, которая уже два года не работала, в городское художественное училище. <...> Александр Михайлович согласился <...> Но поставил условие, чтобы была предоставлена полная свобода в выработке программы училища и в подборе преподавателей»²⁸. Из изложенного не ясно, чем же занимался целый учебный год (1918–1919) первый директор училища Ш.Г. Коган, если оно не работало? К тому же ни слова не сказано, что именно он и возглавлял это учебное заведение. Остальное тоже заимствовано из данного опуса буквально слово в слово.

Одна из причин этих и последующих многочисленных спорных утверждений, неточностей и ошибок связана с утратой во время Второй мировой войны архивов Художественного училища и Общества любителей художеств при нём. Но, как пишет сам А.М. Плэмэдялэ в своём кратком обзоре, еще до войны «из-за небрежного хранения школьного инвентаря», от методического фонда 1891–1919 гг., собранного стараниями Т.Н. Зубкова и В.Ф. Окушко, остался только лишь один альбом с лучшими рисунками учащихся 1895 года. Но и он был утрачен летом 1941 года, как и остальной методический фонд вместе с архивами царского и межвоенного времени. А это означает, что в молдавских архивах пока не найдено ни одного заверенного печатью оригинала учредительных и уставных документов самой Рисовальной школы, Художественного училища и Общества любителей художеств при них. Имеются в наличии только соответствующие записи в журнале заседаний Городской думы о решении открытия в Кишинёве вечерней Рисовальной школы в 1891 году²⁹ и черновики проекта-устава от 1918 года о преобразовании ее в Художественное училище, на русском (рукопись В.Ф. Окушко) и румынском языках (машинопись с исправлениями), из личного архива В.Ф. Окушко³⁰.

Если история Рисовальной школы по приведённым выше причинам грешит неточностями, то совершенно не понятно, почему в статье А.М. Плэмэдялэ так мало

²⁶ А.М. Plămădeală, *Artiști plastici basarabeni. Un scurt istoric*, in: *Viața Basarabiei*, nr. 11, 1933.

²⁷ НАА РМ, Ф. 1437, оп. 45, ед. хр. 257, л. 13.

²⁸ О.Я. Пламадяла, *А.М. Пламадяла – жизнь и творчество*, Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1965.

²⁹ НАА РМ, Ф. 152, оп. 1, ед. хр. 385, л. 8.

³⁰ НАА РМ, Ф. 2116, оп. 1, ед. хр. 65, лл. 1-7, 11-15.

биографических данных о тех его коллегах-современниках, которых он не только знал лично, но и со многими из них вместе преподавал в училище? Например, о таких замечательных мастерах как Александр Тарабукин, Гавриил Реммер, Иван Шейдевант и др. Ведь достаточно было просто полюбопытствовать непосредственно у них самих. Тем более, что архив училища с личными делами педагогического состава был у директора всегда под рукой и в полном порядке на тот период, в отличие от частично пострадавшего методического фонда.

В своей монографии К.Д. Роднин и Р.В. Окушко пишут, что Владимир Окушко уезжает в Уфимскую губернию – это Приуралье – и до 1893 года работает там сельским учителем. Здесь Владимир Фульгентьевич близко знакомится с русским писателем-реалистом Глебом Ивановичем Успенским (1843–1902), собиравшим материалы для своих произведений, посвящённых переселенческому делу. И как пишут в своей монографии К.Д. Роднин и Р.В. Окушко, посвященной столетию В.Ф. Окушко, история своего недавнего кризиса была им поведена писателю, который впоследствии якобы использовал ее в качестве сюжетной основы к известному рассказу *Выпрямила*, в котором писатель отразил эстетические взгляды передовой русской интеллигенции, показал силу нравственного воздействия искусства на человека³¹. Биографы В.Ф. Окушко допустили неточность³², не проверив это семейное предание, заглянув в творческую биографию известного писателя. Дело в том, что очерк *Выпрямила* был написан Г.И. Успенским под впечатлением от заграничной поездки 1872 года и был опубликован ещё в 1885 году, в *Русской мысли* (№5). В своем письме к жене из Парижа от 10 мая 1872 года он писал: «Тут больше всего и свежей всего Венера Милосская <...>, идеал женщины, который должен быть в жизни... Поводом же к написанию послужило, сочиненное Афанасием Фетом еще в 1856 году стихотворение „Венера Милосская“, к которому Г.И. Успенский относился весьма критически»³³. Так что кризис В.Ф. Окушко никоим образом не мог послужить сюжетом для этого очерка. Скорее наоборот, сам В.Ф. Окушко по прочтении, вдохновившись его содержанием, вышел из душевного надлома именно благодаря этому произведению. Также неверно указан соавторами монографии и место проведения 2-го Международного съезда по художественному образованию, обсуждавший вопросы методики преподавания рисунка и эстетического воспитания. Это была столица Швейцарии Берн, а не Женева. В Женеве же он встречался с одним из первых русских марксистов Георгием Валентиновичем Плехановым (1856–1918), интересовавшимся работой этого форума, общественно-политические взгляды которого значительно повлияли на мировоззрение самого В.Ф. Окушко. Благодаря этому общению он с еще большим энтузиазмом продолжил работать над превращением Рисовальной школы в центр, объединяющий художественную жизнь всей Бессарабии. Дальнейшее изложение фактов может послужить достоверным источником жизненного пути В.Ф. Окушко. Но самый существенный недостаток этой юбилейной монографии, ее небольшой листаж. Если бы не приложение в виде воспоминаний учеников В.Ф. Окушко, то монография была бы совсем краткой.

Более фундаментальное исследование Евгения Осадчего *Художественное училище имени И.Е. Репина* (1977, 2-е изд. 1987)³⁴, несмотря на исправления и дополнения

³¹ А.М. Plămădeală, *Artiști plastici basarabeni. Un scurt istoric*, in: *Viața Basarabiei*, nr. 11, 1933.

³² К.Д. Роднин, Р.В. Окушко, *Владимир Фульгентьевич Окушко, педагог и художник*, Кишинёв: Картя Молдовеняскэ, 1962, с. 8.

³³ Г.И. Успенский, *Власть земли*, Москва: Советская Россия, 1984, сс. 236, 388.

³⁴ Е.Н. Осадчий, *Художественное училище им. И.Е. Репина*, Кишинёв, 1977; Е. Осадчий,

во втором издании, также грешат теми же, перекочевавшими из статьи А.М. Плэмэдялэ историческими неточностями, начиная с неверно указанного года основания Художественного училища (Рисовальной школы). Но, справедливости ради, надо отметить, что здесь очень подробно освящен послевоенный советский период деятельности Художественного училища, т. к. автор много лет заведовал учебной частью. К несомненным достоинствам монографии следует отнести весьма объемный изобразительно-методический материал.

В издании 1987 года почему-то не указано, что оно второе. Первое, гораздо беднее иллюстрировано, но лучше по своей структуре. При более внимательном изучении, по сравнению с первым изданием, заметны существенные сокращения текста и изменения политического характера. По своей сути, это два разных сочинения, хотя и с одними и теми же ошибками. Так, на фотографии занятий с преподавателем Шнеером Коганом указано, что это Александр Плэмэдялэ. Во втором издании сообщается, что выдающийся русский и советский зодчий, Алексей Викторович Щусев был одним из первых учащихся Кишинёвской Рисовальной школы. Но это не так. Окончив в 1891 году 2-ю мужскую гимназию, он сразу же стал готовиться к поступлению в Академию Художеств. Его педагогом графических искусств в гимназии был Николай Александрович Голынский.

Небольшой иллюстрированный альбом, посвященный творческой и педагогической деятельности Александра Плэмэдялэ, вышел в 1981 году. В двух статьях Софьи Бобернагэ и Ольги Плэмэдялэ лишь в более сжатой форме пересказывается то, что изложила вдова скульптора в своих воспоминаниях³⁵.

В 2000 году библиотека им. И. Мангера выпускает справочник *Евреи Молдовы*, подготовленный библиографом Сарой Соломоновной Шпитальник³⁶. В разделе *Художники. Графики. Живописцы. Скульпторы. Искусствоведы* изложены краткие биографии молдавских мастеров изобразительного искусства еврейского происхождения. Многие из них преподавали в различных учебных заведениях Молдавии. Это, прежде всего, Шнеер Коган (1872–1940), Моисей Гамбурд (1903–1954), Лазарь Дубиновский (1910–1982), Ада Зевина (1918–2005), Лев Чезза (1914–1980), Майя Сербинова-Кептэнару (р. 1948), Игорь Либерман (р. 1953). Упомянуты также имена Ицека Шаха и Нухима Хесса, как ассистентов Ш. Когана в его частной художественной школе. Ш. Коган, А. Зевина и И. Либерман преподавали в Кишинёвском Художественном училище. Майя Кептэнару работала в Городской художественной школе им. А.В. Щусева. Три специалиста вели свою педагогическую деятельность за границами Бессарабии. Это художники Абрам Бразер (1892–1942) и Эдит Кане (1915–?), а также искусствовед Лазарь Ремпель (1907–1992). Только лишь А. Бразер окончил Кишинёвскую Рисовальную школу в 1910 году под наставничеством Владимира Окушко. Был директором Минского художественного училища. Погиб в Минском гетто во время Великой Отечественной войны в 1942 году.

Следующий источник, как по объёму, так и по своему значению, это вышедший в 2008 году в Кишинёвском издательстве «Museum» первый иллюстрированный энциклопедический справочник молдавского краеведа Юрия Колесника, *Республиканский Республиканское художественно-педагогическое училище им. И.Е. Репина*, Кишинёв: Литература артистикэ, 1987.

³⁵ С. Бобернагэ, О. Плэмэдялэ, *Александр Плэмэдялэ*, Кишинёв: 1981.

³⁶ С. Шпитальник, *Евреи Молдовы. Деятельность евреев в культуре, науке, экономике*, Кишинёв: 2000.

колледж изобразительных искусств им. Александра Плэмэдялэ (*Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”*)³⁷. Так же, как и в упомянутых выше изданиях, справочник наделён теми же ошибками. Но, существенным преимуществом перед предшествующими публикациями является то, что в сопроводительной статье точно даны дата и год основания Городской Рисовальной школы. То есть, не 1887 год, а 1891-й. Если бы автор указал в подзаголовке, что справочник является кратким или неполным, то это бы вполне соответствовало его объёму, а главное его содержанию. Например, отсутствуют биографии многих преподавателей, а также имена целой плеяды молдавских художников, учившихся в межвоенное время, таких как Георгий Беккер, Бронштейн, Дахнович, Лаврентий Жук, Иевреинова, Климов, Колосков, Николай Колядич, Константин Ксида, Аркадий Лошаков, Лидия Лузановская, Лященко, Зельман Очаковский, Константин Пархомович, Саул Рабовер, Радова, Наталья Цанко и др. Нет сведений и о многих художниках, окончивших училище в 1960-х и 1980-х гг., большинство из которых ещё творчески активны и являются видными членами Союза художников, Союза дизайнеров и Союза архитекторов. Это такие его выпускники как Сергей Алесенков, Д. Бельдий, Виктор Валенга, Альберт Галбен, Лайма Года, Зоя Диновицер, Олег Домкович, Анна Затуранская, Юрий Захария, Татьяна Коган, Валентин Конинг, Евгений Конинг, Игорь Константинов, Виктор Колчак, Октавиан Кубани, Тарас Левко, Валерий Метляев, Геннадий Миклеушану, Виктория Перепелица, Вячеслав Тирон, Руслан Тихончук, Дмитрий Хорасанов, Марина Шаргу, Светлана Шугжда, Игорь Щербина, Юрий Янчев и др. Как видно из списка, некоторые из них даже стали потомственными художниками, т. е. речь уже идет о нескольких династиях мастеров. Также не представлены и многие известные педагоги, среди которых, живописец Родион Алексеевич Габриков (1887–1965), преподаватель эстетики Евгений Николаевич Осадчий, Виктор Тимофеевич Миклеушану, выпускник училища, учитель рисования и черчения в Кишиневской школе №1 (ныне лицей «Георге Асаки»), отличник просвещения МССР Дмитрий Афанасьевич Табарча.

Еще одним упущением является то, что очень редко указываются имена мастеров, возглавлявших в училище свои мастерские (классы). Но, есть и одно несомненное достоинство у этого издания. Юрий Колесник опубликовал пусть очень краткую, но все же раньше других авторов биографию первого председателя Союза Художников МССР, незаслуженно забытого, незаурядного художника и преподавателя, Александра Николаевича Тарабукина.

В 2014 году краеведы Владимир Тарнакин и Зинаида Матей представили широкой общественности монографию *Учебные заведения Кишинёва XIX-го — начала XX веков*, которая посвящена истории создания и последующей деятельности наиболее значимых учебных заведений столицы Бессарабии³⁸. Перечислено очень много известных имен подвижников народного просвещения – почетных попечителей, преподавателей, классных наставников, воспитателей, врачей и других служащих Одесского Учебного Округа. Но, по какой-то причине, из многочисленных учителей графических искусств названы только преподававшие в 1-й Мужской гимназии В.А. Блинов и в Реальном училище И.С. Степанковский. Последний фигурирует и как организатор первой Рисовальной школы в Кишинёве, что документально пока не подтверждено. Сами графиче-

³⁷ I. Colesnic, *Colegiul Republican de Arte Plastice „Alexandru Plămădeală”*, Museum, 2008.

³⁸ В. Тарнакин, З. Матей, *Учебные заведения Кишинёва XIX-го – начала XX веков*. Кишинёв: 2014.

ческие предметы, входившие в учебные планы почти всех учебных заведений города, также упоминаются лишь несколько раз, а именно в главах о Духовной семинарии и 2-й мужской гимназии. С целью повышения квалификации педагогического состава руководством округа организовывались поездки для учителей различных предметов. В том же очерке о 2-й гимназии говорится об участии кого-то из преподавателей в 1904 году во Втором международном конгрессе по рисованию, состоявшемся в столице Швейцарии. Это был выдающийся реформатор художественного образования Владимир Фульгентьевич Окушко, имя которого в книге не упомянуто. Это тем более странно, потому что он преподавал те же предметы и в Торговой школе (с 1906 года Коммерческое училище), о которой идет речь в последней главе этого издания.

В своей монографии *Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы* (2011), бывший Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Республике Молдова, Василий Сакович разместил две краткие биографии художников, отца и сына Окушко, имеющие помимо любопытных сведений, все те же, приведенные выше многочисленные недостатки³⁹.

В книге воспоминаний молдавского художника-иллюстратора Бориса Брынзея в рассказе *Интеллигентные люди*, есть строки, посвященные преподавателю Художественного училища 1950–1960 гг., Ростиславу Владимировичу Окушко⁴⁰. Автор описывает два забавных случая. Однажды директор училища Иван Степанович Ершов предложил Р.В. Окушко подготовить доклад на тему *Коммунистическая мораль и коммунистическая нравственность*, на что тот ответил вежливым отказом: «Боюсь, что я не смогу справиться с такой задачей, <...>. Я знаю, что есть общечеловеческая мораль и нравственность». В другой раз, когда готовилось очередное собрание коллектива, где должны были обсуждать Постановление оргбюро ЦК ВКП (б) «О журналах „Звезда” и „Ленинград”» от 14 августа 1946 года, парторг училища предложил Р.В. Окушко выступить на собрании и осудить литераторов Михаила Зощенко и Анну Ахматову. Но он ответил, что очень любит произведения этих авторов. С тех пор с подобными просьбами к Ростиславу Владимировичу начальство больше не обращалось. Трудно судить в полной мере о достоверности подобных фактов. Но, в любом случае, эти две истории говорят о том, что Р.В. Окушко не был конформистом. Также в этом сборнике есть теплые воспоминания о художниках-педагогах Владимире Моцканюке и Игоре Виеру.

К сожалению, в силу специфики самого жанра (определенной «необязательности» в деталях) мемуарная литература, являясь источником второго порядка, в гораздо большей мере, чем научные публикации страдает неточностями и фактическими ошибками. Так, вспоминая на склоне лет о своей учебе в межвоенное время в Кишиневском Художественном училище, Елизавета Андреевна Ивановская, рассказывала своему сыну, что в основе программы обучения преобладали «теории структурализма», приписывая по недоразумению эти нововведения Шнееру Когану⁴¹. Вряд ли она имела в виду структурализм как междисциплинарное направление в социальных науках XX века. Наверняка под этим подразумевался, свойственный модернизму, некий новый и более системный или аналитический подход в постижении навыков в области

³⁹ В. Сакович, *Белорусы в этнокультурном пространстве Молдовы*, Минск-Кишинёв: Центральная типография, 2011.

⁴⁰ Б. Брынзей, *Карнавал светотени*, Кишинёв: 1990.

⁴¹ E. Ivanovsky, *Convorbire cu Serge Meurant*, București: Sophia, 2010.

изобразительного искусства. К тому же, Е. Ивановская неверно указывает место учебы Ш. Когана. Вместо Мюнхена она называет Дрезден⁴².

Завершая обзор воспоминаний художников нельзя обойти вниманием и изданный в 2016 году учёным-естествоиспытателем и культуртрегером, Ярославом Васильевым (1944–2021), весьма информативный сборник воспоминаний и писем о своей сестре, талантливом наставнике в области графических искусств, Наталье Васильевой (1939–2010) и об их отце, художнике-педагоге Алексее Александровиче Васильеве (1907–1975), *Две уности Натальи Васильевой*⁴³. Книга состоит из двух частей – собственно, из воспоминаний и статей самой Н.А. Васильевой и воспоминаний о ней ее коллег и учеников. Оба раздела снабжены фотодокументами и обильно «пересыпаны» фрагментами из переписки с родителями, братом, сестрой и подругами. Две методические работы Н.А. Васильевой представляют особый интерес. Это *Декоративная композиция в ДХШ* (1985)⁴⁴ и *Игра воображения и композиция* (1988)⁴⁵. В первой статье поднимается проблема так называемого «госпитализма» или воспитания «твердой рукой», а во второй обсуждается творческое воображение.

Самое объемное по охвату времени двухтомное исследование *Изыщные искусства Бессарабии XX века*, где помимо истории изобразительного искусства затрагиваются и вопросы художественного образования, принадлежит молдавскому искусствоведу Тудору Ставилэ⁴⁶.

Первый том начинается с перечня студентов-бессарабцев Академии Художеств в Санкт-Петербурге в начале XX века. Во-первых, мало кто из них окончил полный курс этого знаменитого учебного заведения, которое в разные годы именовалось Высшим Художественным Училищем при Академии Художеств, последняя являясь по сути научно-методическим учреждением, разрабатывавшим учебные программы и пособия для обучения графическим дисциплинам в общеобразовательных школах и специализированных училищах. Система обучения была гибкой, и можно было пройти сокращенный 2-х или 3-х годичный курс для получения права преподавания в учебных заведениях различного уровня. Во-вторых, не все из них были бессарабского происхождения, хотя многие большую часть жизни прожили именно в Бессарабии. Уже упомянутый Терентий Зубков родился в Херсонской губернии (его отец, Николай Алексеевич жил и скончался в начале 1890-х гг. в городе Николаеве). Еще один мастер, о котором мало дается сведений в этом издании, а именно Гавриил (Георгий) Константинович Реммер появился на свет в городке Гайсине на Подолье (ныне Винницкая область Украины) в 1885 году⁴⁷. Теперь понятно, почему он подписывал свои статьи об искусстве псевдонимом «Гайсуца» – по созвучию со своей малой родиной. Учился (окончил?) он в 1916 году действительно в Санкт-Петербурге, но не в Академии Художеств, а в Классах живописи и рисования, основанных живописцем и педагогом Яковом Семеновичем Гольдблатом (1860–1929). Они имели официальный статус подготовительных к поступлению в Академию и получали от нее соответствующую суб-

⁴² *Ibidem*.

⁴³ Я.А. Васильев, *Две уности Натальи Васильевой*, Кишинёв: 2016.

⁴⁴ Е. Ivanovsky, *Convorbire cu Serge Meurant*, București: Sophia, 2010.

⁴⁵ *Ibidem*.

⁴⁶ T. Stăvilă, *Artele frumoase din Basarabia în secolul al XX-lea*, Vol. 1, Chișinău: ARC, 2019, Vol. 2, Chișinău: ARC, 2020.

⁴⁷ НАА РМ, Ф. 1772, оп. 8, ед. хр. 1181, л. 1.

сидию⁴⁸. По другим данным на 1911 год он учился в Московском Училище Живописи Ваяния и Зодчества⁴⁹. Впоследствии много лет преподавал рисунок и чистописание в разных школах Бессарабии – в Кишинёвской средней женской школе (1915), Оргеевской средней школе (?), Кишинёвской 2-й мужской гимназии (1919–1920), а также в учебных заведениях Хотина, Болграда, Измаила⁵⁰. В начале Первой мировой войны уехал в Яссы, где имел хорошие заказы. Писал в основном миниатюры⁵¹.

Далее следуют А.Р. Старчевский, Иосиф Степанковский (который из-за опечатки в оглавлении наречен Иваном), Хайм Марнянский, Григорий Шах, Евгений Столица, Тимофей Колца, Павел Шиллингковский, Николай Гумалик, братья Райлян, Август Балльер, Лидия Арионеско, Никифор Колун, Иван Кроитор, Евгения Малешевская, Владимир Окушко, Алексей Щусев, Георгий Дамир, Нухим Хесс, Надежда Иванова, Борис Анисфельд, Владимир Дончев. Из этого длинного перечня не очень понятно, какой именно по объему курс обучения в Академии Художеств они прошли. Последующие разделы отображают деятельность наших мастеров за рубежами Королевской Румынии.

Во второй главе, посвященной художникам Жюлю Перахиму, Георгию Юстеру и Георгию Чеглокову, говорится об участии бессарабцев в творческой жизни Бухареста в 1920–1940 годах. Также сказано и о существенном вкладе в становление румынской театральной сценографии Виктора Фёдорова и Елены Барло.

В следующей, третьей главе, освещается пребывание бессарабских живописцев и скульпторов во Франции и влиянии на них так называемой Парижской школы. Ее принципы усвоили такие мастера кисти и резца, как Ньюма Патлажан, Исаак Анчер, Григорий Мишонзник (Грегуар Мишонз), Иосиф Бронштейн, Зельман Очаковский, Лидия Лузановская, Ольга Ольби (Хржановская), Антуан Ирисс, Моисей Коган, Дина Вьерни.

Четвертая глава дает представление о процессе обучения будущих художников бессарабского происхождения в соседствующей с Францией, Бельгийском королевстве. В этой стране, наследнице фламандских живописных традиций, влияние модернизма было не столь ощутимо, как в Четвертой республике и Веймарской Германии. Тут еще стойко держал оборону академизм. Здесь получили образование наши земляки Елизавета Ивановская, Нина Ящинская, Идель Янкелевич, Моисей Гамбурд, Клавдия Кобизева, Татьяна Николаиди, Афанасий Модвал. Те из них, кто потом вернулся на родину, придерживались более консервативных взглядов на изобразительное искусство. И, напротив, оставшиеся в Западной Европе выпускники были подвержены воздействию новых течений, уже пустившим за несколько десятилетий крепкие корни. В пятой главе рассказывается о художниках, бессарабцах по месту рождения, не нашедших удовлетворения в Старом мире, но обретших свою творческую удачу за океаном, в Соединенных Штатах Америки. Назван ряд имен, среди которых широко известен только Борис Анисфельд.

Шестая глава завершает сей труд драматической историей двух художественных коллекций – инженера Андрея Драгоева и художника-реставратора Ивана Кроитора. Хотя последняя глава не имеет прямого отношения к теме данной статьи, все-таки стоит посвятить несколько слов этим двум незаурядным собирателям и дополнить раздел рядом уточнений.

⁴⁸ НАА РМ, Ф. 1772, оп. 8, ед. хр. 1181, л. 1.

⁴⁹ НАА РМ, Ф. 2989, оп. 1, ед. хр. 29, л. 16.

⁵⁰ НАА РМ, Ф. 1772, оп. 8, ед. хр. 1181, л. 2.

⁵¹ НАА РМ, Ф. 3291, оп. 1, ед. хр. 30, л. 17.

Инженер Андрей Драгоев был гражданским мужем бессарабской помещицы Евгении Ивановны Апостолопуло (Богдан), после кончины которой в 1915 году, он пытался воплотить мечту покойной о создании Музея искусств в Кишинёве. Был знаком с русским мыслителем Василием Розановым (1856–1919), который лето 1913 года провел вместе со своей семьей в имении Е.И. Апостолопуло в Сахарне.

Иван Кроитор (Крейтор), был наставником графических искусств и другом великого русского певца Фёдора Шаляпина. В середине 1950-х вел курсы повышения квалификации в Государственных реставрационных мастерских в Москве по приглашению Игоря Грабаря. Его ученицей была молдавская художница Элеонора Романеску.

Автор солидной и хорошо иллюстрированной монографии, следуя своему персональному вкусу, каким-то художникам отдает больше предпочтения, другим же придает меньшее значение. И это вполне естественно. Но, на наш субъективный взгляд, он все же в большей мере подчеркивает именно вклад художником-модернистов в развитие молдавского искусства, получивших образование в основном на Западе, умаляя достижения мастеров реалистического искусства. По нашему мнению, несколько преувеличена значительность фигуры Августа Балльера. Этот, несомненно, выдающийся художник и педагог, зачем-то противопоставляется в ущерб другим его коллегам, приверженцам другого, более традиционного мировоззрения. По своей природе, воспитанию, взглядам и формальному образованию А.И. Балльер является театральным художником, то есть в своей основе он декоратор и бутафор. Именно декоративно-прикладное искусство на волне промышленной революции второй половины XIX века обрело значение, а потому было подвержено большей модернизации по сравнению со станковым искусством. Во втором томе автор продолжает ту же направленность, где он противопоставляет более новаторские подходы имперской столицы, Санкт-Петербурга, старым художественным традициям Москвы. В чем-то это оправдано. Именно благодаря своему географическому положению Петербург быстрее Москвы впитывал новые веяния.

Несомненно, положительной стороной этого исследования является то, что Тудор Ставилэ использовал многочисленные архивные документы, большинство из которых введены им же в научный оборот. Также большая заслуга молдавского исследователя заключается в том, что многие имена названы им впервые в национальной искусствоведческой литературе.

Следует отметить, что специальной литературы, освещающей историю художественного воспитания в Молдавии предельно мало. Немногочисленные публикации хронологически раздроблены, носят фрагментарный характер и не охватывают сколько-нибудь продолжительного периода. Исключение составляет только двухтомник Тудора Ставилэ, в котором перечислено много имен мастеров и говорится об их деятельности, не только как художников, но и как наставников. Но и этот автор начинает обзирать эту тему лишь с конца XIX века.

Само рождение и начало становления художественного образования в нашей республике почти полностью отсутствует в перечисленных трудах. Документы этого времени немногочисленны. Но даже из того, что дошло до наших дней можно извлечь значительную пользу. Они хранятся, в основном в фондах различных учебных заведений, а также учреждений религиозного культа, поскольку многие из них имели свои школы.